

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ КАПСУЛ С ЭКСТРАКТОМ СЕМЯН ГАРМАЛЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*PÉGANUM HÁRMALA*)

Жорабек Т.Б., Алимова У.С

НАО "Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова"
г. Алматы, Республика Казахстан,

тел.: +77081734100, e-mail: abenkenzegul@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678749>

Аннотация: Гармала обыкновенная (*Péganum hármala*) используется для лечения ревматизма, амнезии, астмы, диабета, гипертонии, апоплексии, желтухи, артралгии, гемиплегии, люмбаго, энтерита, малярийной дизентерии и некоторых кожных заболеваний в народной медицине. Информация об антибактериальной, противогрибковой, противовирусной и противопаразитарной активности растёт с каждым годом. Это растение широко используется для лечения в системе традиционной медицины Казахстана, Пакистана, Китая, Марокко, Алжира и Испании..

Ключевые слова: Гармала обыкновенная, семена гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*), фермент моноаминоксидаза, экстракт, алкалоиды, флавоноиды, сапонины, капсула

Актуальность темы: Семена гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*) обладают антиоксидантной активностью как источник получения широкого спектра фитопрепаратов, а также обладают свойствами, способными ингибировать фермент моноаминоксидазу, то есть оказывать успокаивающее действие.

Темпов развития фармацевтической промышленности Казахстана на фармацевтическом рынке нет лекарственных препаратов, изготовленных из семян гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*). Уверен, что большая часть имеющихся в продаже в стране лекарственных препаратов, оказывающих успокаивающее действие, импортируется из рубежа, получение капсул с экстрактом семян гармалы обыкновенного (*Péganum hármala*) внесет огромный вклад в развитие отечественной фармацевтической промышленности, не завися от импорта.

Цель исследования: Разработка состава и технологии капсул с экстрактом семян гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*)

Методы исследования: Получение экстракта семян гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*). Разработка состава и технологии капсул с экстрактом семян гармалы обыкновенной с успокаивающим действием на организм за счет алкалоидов в составе.

Результаты исследования: Все лекарственные растения содержат вторичные метаболиты, которые оказывают различное воздействие на организм человека. Вторичные метаболиты обнаружены в очитке обыкновенном (*Péganum hármala*). В список входят алкалоиды, флавоноиды, сапонины, терпеноиды, фенольные и дубильные соединения. Было обнаружено, что эти соединения проявляют различные биологические активности, такие как противомаларийное, противомикробное, цитотоксическое и иммуномодулирующее. Многие лекарственные растения содержат активные алкалоиды, которые могут обладать фармакологической активностью.

Péganum hármala содержит 17 алкалоидов хиназолинового и индольного структурных типов. Среди них фармакологически активными являются гармалин, гармин, гармалол и L-пеганин (вазицин). Установлено, что 50-95% алкалоидов в семенах являются гармалинами, в корне преобладает гармин (67-74% от общего количества), а пеганин (до 78%) составляет основную часть травы. Также установлено,

что в молодых корнях алкалоидов в два раза больше, чем в старых, и преобладает гармин. По мере развития надземной части растения количество алкалоидов и доля пеганина в нем уменьшается, а количество гармина увеличивается. Качественный состав алкалоидов сильно зависит от места произрастания растения. Помимо алкалоидов, из семян растения выделяют красный краситель и олифу. Трава содержит белок (24%), жир (4%) и экстрактивные вещества (31%).

Алкалоиды — азотсодержащие гетероциклы в отрицательной степени окисления, способные образовывать соли с образующими их кислотами и растворимые в воде.

Экстракты, полученные из семян, имеют высокое содержание фенолов и проявляют высокую антиоксидантную активность. Принимая в качестве экстрагентов несколько веществ (хлороформ, бензол, гексан, хлорметан, этанол), в результате экстракции этанолом определили максимальное количество гармина.

Семена *Péganum hármala* содержат 2-6% фармакологически активных алкалоидов (в семенах содержится до 10% алкалоидов). Эти алкалоиды представляют собой производные β -карболина и тетрагидро- β -карболина и встречаются в природе в пищевых продуктах, химически сгруппированных между индоламином и альдегидами или α -кетокислотами. Алкалоиды β -карболина и хиназолина известны под общим названием алкалоиды адираспана. Харман, гармин, гармалин, гармол, пеган и гармалол являются типичными алкалоидами.

Все экстракты, полученные из семян *Péganum hármala*, содержат большое количество алкалоидов в качестве активного ингредиента. В области фармацевтики алкалоиды часто встречаются в лекарствах, оказывающих седативное действие, и большинство лекарств, оказывающих такое действие, получают из травы и растения с лечебными свойствами, поэтому *Péganum hármala* *Harmala*, алкалоид, извлеченный из семян гармалы, также оказывает сильное успокаивающее действие.

Вывод: В настоящее время растет интерес к использованию и изучению лекарственных растений с широким спектром фармакологической активности. По результатам исследования подтверждено, что при применении препаратов, приготовленных из гармалы обыкновенной (*Péganum hármala*) противопоказаний не выявлено.

Список литературы:

1. Зеленая аптека, «СЕМЕНА ГАРМАЛЫ ОБЫКНОВЕННОЙ - SEMEN PEGANI HARMALAE», 1999-2023
2. Адекенова А.С., «Отечественные стандартные образцы гроссгемина, цинаропикрина и гармина для контроля качества производства оригинальных лекарственных средств», Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD), 46 бет
3. Келимханова С.Е., Дарибаева М.Н., «Гармала обыкновенная – один из перспективных источников отечественного лекарственного сырья», Фармация Казахстана (Национальный центр экспертизы), 28 бет
4. GMpage.com : «Гармала обыкновенная»
5. Herraiz T, González D, Ancín-Azpilicueta C, Arán VJ, Guillén H (March 2010). «Бета-карболиновые алкалоиды в *Peganum harmala* и ингибирование моноаминоксидазы человека (MAO)», Пищевая и химическая токсикология
6. Zihao Zhu, Shujuan Zhao and Changhong Wang, Antibacterial, Antifungal, «Antiviral, and Antiparasitic Activities of *Peganum harmala* and Its Ingredients: A Review», *Molecules*, 2 бет

7. Cao R. « β -Carboline Alkaloids: Biochemical and Pharmacological Functions», 479-500
бет
8. Xiangzhen Miao, Xiao Zhang, Yanyan Yuan, Yali Zhang, Jian Gao, Nianxin Kang, Xinkui Liu, Jiarui Wu, Yonggang Liu and Peng Tan, «The toxicity assessment of extract of *Peganum harmala* L. seeds in *Caenorhabditis elegans*», *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 7
бет
9. Zihao Zhu, Shujuan Zhao and Changhong Wang, Antibacterial, Antifungal, «Antiviral, and Antiparasitic Activities of *Peganum harmala* and Its Ingredients: A Review», *Molecules*, 4
бет
10. Sattar Tahmasebi, Zahra Salimizadeh and Frouzandeh Mahjoubi, «Efficiency of β -carboline Presented in the Seeds of *Peganum harmala* L. as Antiproliferative Agent Against Breast Cancer Cell Line», *Journal of Medicinal Plants and By-products*, 4 бет
11. Isabela Araujo e Amariz, Jacyara Pereira da Silva, Emanuella Chiara Valença Pereira, Nathália Andrezza Carvalho de Souza, José Marcos Teixeira de Alencar Filho, Renan Nunes Pereira, Ana Paula de Oliveira and Larissa Araújo Rolim, «Chemical study of *Peganum harmala* seeds», *African Journal of Biotechnology*
12. Ying Xu a,1 , Xue Zhao a,1 , Di Zhang a,b , Zi-Yi Yang a , Cong-Ying Xu a , Jie Liu c , Lei Fang a, «New β -carboline alkaloids from the seeds of *Peganum harmala*», *Phytochemistry Letters*
13. Seemin Dashti, «Antiviral Properties of *Peganum Harmala* (Espand) as a Medicinal Plant: A Literature Review», *Herbal Medicines Journal*
14. Suhair Saadi Mahmoud and Emad Hamdi Jassim, «ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ALKALOIDS EXTRACT FROM *PEGANUM HARMALA* L. SEEDS AGAINST *STAPHYLOCOCCUS AUREUS* AND *KLEBSILLA PNEUMONIA* ISOLATED FROM BURNS», *Plant Archives*
15. Zafar Iqbal¹, Mohsin Javed² , Ghazala Rafique² , Tahreem Saleem, «A comparative study of total phenolic contents and antioxidant potential of seeds of *Peganum harmala*», *International Journal of Biosciences*
16. Elife Kaya, Perihan Akbas, «Determination of the Antimicrobial, Antioxidant Activities and Fatty Acid Composition of *Peganum harmala* Seed», *Article- Biological and Applied Sciences, Brazilian archives of biology and technology*